

RELICI

O ESPETÁCULO DA CATÁSTROFE: O “FIM DO MUNDO” NO CINEMA DE HOLLYWOOD DA GUERRA FRIA AO SÉCULO XXI¹

THE CATASTROPHE SHOW: THE “END OF THE WORLD” AT THE HOLLYWOOD CINEMA FROM THE COLD WAR TO THE 20TH CENTURY XXI

Jorge Carrega²

RESUMO

A ascensão do cinema de ficção científica no cinema de Hollywood durante a segunda metade do século XX constitui o reflexo de uma sociedade que se confrontou com os perigos da aniquilação nuclear e as profundas transformações provocadas pelos avanços tecnológicos das últimas décadas. Contudo, o sucesso do filme de ficção científica deveu-se igualmente a assimilação de elementos do filme de aventuras e do filme catástrofe, visando a criação de narrativas espetaculares, que se caracterizam pela profusão de efeitos visuais e imagens estilizadas onde os espetadores são convidados a contemplar os mais diversos cenários de destruição.

Palavras-chave: cinema de Hollywood, filme de ficção científica, filme catástrofe, efeitos visuais.

ABSTRACT

The rise of science fiction cinema in Hollywood cinema during the second half of the twentieth century is a reflection of a society that has been confronted with the dangers of nuclear annihilation and the profound transformations brought about by the technological advances of recent decades. However, the success of the science fiction film was also due to the assimilation of elements from the adventure film and the disaster film, aiming to create spectacular narratives, which are characterized by the profusion of visual effects and stylized images where viewers are invited to contemplate the most diverse scenarios of destruction.

¹ Recebido em 20/09/2024. Aprovado em 23/09/2024. DOI: doi.org/10.5281/zenodo.13951373

² Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve. jmcarrega@ualg.pt

RELICI

Keywords: Hollywood cinema, science fiction movies, disaster movie, visual effects

Desde as origens, o cinema recriou no grande ecrã catástrofes naturais que entraram na História, tais como a erupção do monte Vesúvio, o terramoto de São Francisco ou grande Incêndio de Chicago. Em Hollywood, sucessos como *San Francisco* (1936) e *In Old Chicago* (1938) contribuíram para o desenvolvimento do chamado “filme catástrofe”, lançando as bases de um dos mais duradouros géneros cinematográficos da indústria norte-americana.

A emergência do cinema de ficção científica no início da década de 1950, época em que pela primeira vez a humanidade se deparou com a possibilidade de um holocausto nuclear, constituiu, segundo a maioria dos historiadores, um reflexo das transformações socioculturais no pós II Guerra Mundial e, em particular, da ansiedade provocada pela tomada de consciência dos perigos que se escondiam por detrás dos enormes progressos científicos e tecnológicos das décadas de 1940 e 1950 (Lev: 2003).

Não surpreende portanto que, em plena Guerra Fria, Hollywood tenha revelado um interesse particular pela ficção científica, especulando sobre o futuro da humanidade, incluindo possíveis cenários de destruição que com frequência assumiam características apocalípticas e ultrapassavam largamente o impacto das catástrofes naturais até então ilustradas pelo cinema.

O filme de ficção científica uniu-se deste modo ao tradicional filme catástrofe, dando origem a um conjunto de obras híbridas, que utilizam os enormes recursos técnicos e financeiros dos grandes estúdios de Hollywood, para a criação de filmes espetaculares, que procuravam cativar o público não apenas com visões do futuro, mas acima de tudo com o que poderemos designar de “espetáculos da catástrofe”.

RELICI

Com efeito, é a partir da década de 1950 que, juntamente com os tradicionais terremotos, tornados, incêndios e vulcões, os estúdios de Hollywood procuram recriar cenários de um possível holocausto nuclear, invasões extraterrestres ou epidemias virais em larga escala, que resultavam na destruição da civilização moderna.

Apesar da popularidade do cinema de ficção científica durante as décadas de 1950 e 1960, constituir um reflexo da ansiedade sentida pela sociedade norte-americana perante a ameaça da Guerra Fria e o receio latente de um holocausto nuclear (Rubin: 1999, p. 110), a emergência deste género cinematográfico encontra-se diretamente relacionada com um processo de “juvenilização” do cinema de Hollywood que obrigou os estúdios a delinear novas estratégias de produção com vista a satisfazer o público juvenil que representava uma fatia cada vez mais importante dos espectadores de cinema³. Na opinião de Darry Zanuck, diretor geral da T.C. FOX, o filme de ficção científica oferecia grandes possibilidades comerciais, uma vez que o público era atraído pelo exótico e pelo moderno, desde que esses filmes oferecessem histórias de aventuras (Custen: 1997, p.319).

Um dos pioneiros desta tendência catastrofista do filme de ficção científica de Hollywood foi o produtor e realizador de origem húngara George Pal, responsável por três obras verdadeiramente seminais deste estilo híbrido em que a espetacularidade e a exibição dos efeitos visuais foi tão importante quanto a própria história (Carrega: 2016).

Adaptados das novelas de Edwin Balmer e H.G. Welles, os filmes de George Pal introduziram temas tão importantes e recorrentes no cinema contemporâneo, como a possibilidade de um acidente cósmico, tal como o choque entre dois planetas

³ Em 1957, cerca de 36% dos espectadores de cinema norte-americanos tinham entre os 10 e os 19 anos, constituindo a grande maioria do público que frequentava o drive - in (Lev: 2003, p. 173). No século XXI, esta tendência tem vindo a acentuar-se, como comprova o sucesso alcançado pelos estúdios Marvel e Disney.

RELICI

105

ou a queda de um meteorito de largas dimensões na terra, o extermínio da espécie humana às mãos de uma civilização extraterrestre e ainda os efeitos de um holocausto nuclear e a conseqüente destruição da civilização tal como a conhecemos.

Com *When Worlds Collide* (1951), *The War of the Worlds* (1953) e *The Time Machine* (1959), George Pal apontou o caminho para um dos mais populares e duradouros géneros cinematográficos do período pós-clássico, o filme catástrofe de ficção científica que se mantêm como uma das principais formulas de sucesso do cinema hollywoodiano do séc. XXI, graças a filmes como *Day After Tomorrow* (2004) e *2012* (2012), mas também produções dos estúdios Marvel como *Avengers: End Game* (2019).

Figura 1: cartaz do filme *The Time Machine*. Disponível IMDB.

Desde os primeiros filmes de George Méliès, os efeitos especiais e visuais constituíram um fator determinante no desenvolvimento do filme de ficção científica e

RELICI

fantasia. No entanto, apesar do cinema de Hollywood ter inicialmente utilizado estes recursos técnicos para produzir efeitos realistas, gradualmente os estúdios californianos utilizaram as novas técnicas para a obtenção de efeitos antinaturalistas, criando um conjunto de filmes cada vez mais inverosímeis.

Ao contrário do estilo clássico hollywoodiano que visava a transparência do dispositivo ao serviço da narrativa, desde os anos cinquenta, o cinema de Hollywood investe cada vez mais na exibição da técnica e do aparato tecnológico, oferecendo ao grande público uma profusão de efeitos visuais que contribuem para o artifício da *mise - en - scène* em um conjunto de filmes onde que nada é impossível, porque tudo é ilusão, interessando mais ao espectador ser mergulhado em efeitos visuais do que seguir uma narrativa lógica e bem estruturada com personagens imbuídas de personalidade e valores morais.

Os grandes êxitos do filme de ficção científica e catástrofe da década de 1950 estiveram na origem de um modelo narrativo e formal que constitui ainda hoje o paradigma de um género cinematográfico cujo tema principal é o fim do mundo, seja em sentido literal ou figurado.

Filmes como *Meteor* (1979), *Deep Impact* (1998), *Armagedon* (1998), *Knowing* (2009), *2012* (2012) e *Moonfall* (2022) especulam sobre a possibilidade de um acidente cósmico provocar a destruição total ou parcial do planeta, seja pelo impacto provocado pela colisão com um meteorito de grandes dimensões ou, no caso de *Knowing*, como resultado de uma gigantesca explosão solar.

O tema do fim do mundo surge igualmente num conjunto de filmes catástrofe que abordam, não o desaparecimento literal do nosso planeta, mas sim o fim da civilização tal como a conhecemos ou mesmo a extinção da espécie humana como consequência de um holocausto nuclear ou de uma epidemia viral, criada por cientistas militares, grupos terroristas ou até por extraterrestres. É esse o caso de

RELICI

107

obras marcantes como *On the Beach* (1959), *The Planet of the Apes* (1968) e suas sequelas e remakes, *The Andromeda Strain* e *The Omega Man* (ambos de 1971), *12 Macacos* (1995), *I am Legend* (2007), *The Invasion* (2007) e *World War Z* (2013).

As preocupações ecológicas de muitos espectadores e da própria comunidade cinematográfica, deram origem a um conjunto de filmes em que o fim da sociedade como a conhecemos, está diretamente relacionado com as alterações climáticas provocadas pelo homem. É o caso do pioneiro *Soylent Green* (1973) de Richard Fleischer, *Waterworld* (1995) de Kevin Russel e *Day After Tomorrow* (2004).

Figuras 2 e 3: Cartazes do filme *Planet of the Apes* e *The Day After Tomorrow*. Disponível na IMDB.

Um dos temas recorrentes do cinema de Ficção Científica é a existência de seres extraterrestres e a possibilidade de estes constituírem uma ameaça à espécie humana. Deste modo, sucessos como *Independence Day* (1995) e *Battle of Los Angeles* (2011) são os herdeiros do célebre *War of the Worlds* de George Pal e H.G

RELICI

Welles, obra seminal que Steven Spielberg revisitou em 2005, num período em que os EUA lidavam com o trauma dos atentados de 11 de setembro de 2001.

Por outro lado, as franchises *Terminator* (1984-2019) e *The Matrix* (1999-2022), ou filmes como *I Robot* (2004) e *Oblivion* (2013) exploram a possibilidade do homem vir a tornar-se vítima da sua tecnologia, acabando por ser perseguido pelas máquinas que criou, tema que expressa uma das grandes ansiedades da sociedade pós-industrial e tecnológica do século XXI, brilhantemente abordado em 1984 pelo realizador Ridley Scott na sua obra-prima, *Blade Runner*.

Curiosamente, o cinema de ficção científica e catástrofe, género cinematográfico que atingiu o seu apogeu no chamado período pós-clássico, revela ainda uma profunda ligação com o passado histórico do cinema de Hollywood, aderindo invariavelmente a um modelo narrativo e formal que podemos classificar de “neoclássico”. Significa isto que, regra geral, os protagonistas destes filmes assumem dimensões heroicas, constituindo o centro e o motor de uma narrativa linear, em que o protagonista é obrigado a ultrapassar diversos obstáculos. Na verdade, um aspeto curioso neste ciclo de filmes que exploram um tema tão assustador como o fim do mundo (nas suas mais variadas possibilidades) é precisamente o empenho de Hollywood em oferecer aos espectadores um *happy end*, garantindo que, mesmo quando alguns protagonistas são sacrificados ao longo da narrativa, a humanidade encontrará no final uma solução para os seus problemas. Isso mesmo podemos constatar em filmes como *War of the Worlds* (1953 e 2005), *When Worlds Collide* (1951), *The Omega Man* (1971), e na franchise *The Terminator/O Exterminador do Futuro*.

RELICI

Figura 4: Cartaz português do filme *Knowing/Sinais do Futuro*.

Knowing (2009), produzido e realizado por Alex Proyas, constitui um exemplo paradigmático desta lógica do final feliz no cinema de Hollywood. O filme protagonizado por Nicholas Cage conta história de um professor de astrofísica do MIT que investiga a relação entre uma lista de datas e a ocorrência de várias catástrofes ao longo da história. Apesar de terminar com a destruição do planeta e a aniquilação da espécie humana em consequência de uma forte explosão solar, *Sinais do Futuro* não abdica de um simulacro de *happy end*, oferecendo uma esperança para o futuro da humanidade através da intervenção de benevolentes extraterrestres que salvam um grupo de crianças para que estas possam colonizar um planeta que mais se assemelha a um verdadeiro Jardim do Éden de obvias conotações bíblicas.

RELICI

CONCLUSÃO

A ascensão do filme de ficção científica no cinema de Hollywood durante a segunda metade do século XX só foi possível pela assimilação de elementos do chamado filme catástrofe, tendo em vista a criação de narrativas um pouco fantasiosas e espetaculares que se caracterizam pela profusão de efeitos visuais e exploram o interesse do grande público por imagens estilizadas que ultrapassam a sua função narrativa e descritiva, criando momentos de pura contemplação.

Em pleno século XXI, o cinema de Hollywood continua a investir na espetacularidade, atraindo os espectadores graças à exibição dos efeitos visuais para a criação de cenários apocalípticos que, apesar da sua veracidade, não deixam de suscitar um certo distanciamento no público que assiste ao espetáculo da catástrofe no conforto da sala de cinema ou no seu próprio sofá, consciente de estar perante uma mera exibição da técnica cinematográfica, colocada ao serviço de uma indústria de entretenimento que explora sem pudor o fascínio, mas também os medos e ansiedades que o futuro e a tecnologia suscitam em cada um de nós.

REFERÊNCIAS

BÉNARD DA COSTA, João (org.) (1985). *Catálogo do Ciclo de Cinema de Ficção Científica*. Cinemateca Portuguesa- Museu do Cinema, Lisboa.

BORDWELL, David (2006). *The Way Hollywood Tells It: Story and Style in Modern Movies*. University of California Press, Los Angeles.

CARREGA, Jorge. *O Cinema de George Pal*. RELICI – Revista Livre de Cinema, v. 3, n. 1, jan/abr, 2016, pp. 55-61.

CASPER, Drew (2007). *POSTWAR HOLLYWOOD 1946-1962*. Blackwell Publishing, Oxford.

CASPER, Drew (2011). *HOLLYWOOD FILM 1963-1976*. Willey-Blackwell, Malden.

RELICI

CUSTEN, George (1997). *Twentieth Century's Fox: Darryl F. Zanuck and the Culture of Hollywood*. New York: Basic Books.

DOHERTY, Thomas (1988). *Teenagers and Teenpics: The Juvenilization of American movies in the 1950's*. Unwin Hyman, London.

DUFOUR, Éric (2011). *O Cinema de Ficção Científica*. Edições Texto e Grafia, Lisboa.

LANGFORD, Barry (2010). *Post-Classical Hollywood: film industry, style and ideology since 1945*. Edinburgh University Press, Edinburgh.

LEV, Peter (2003). *The Fifties: transforming the screen 1950-1959*. University of California Press- Charles Scribner's Sons, Los Angeles.